

**KONSIGNATSIYA ASOSIDA SHAXSIY PLATFORMALARDA XIZMAT
KO'RSATISH TARTIBI VA SHARTLARI**

Shukurova Ozoda Odil qizi

Toshkent davlat yuridik Universiteti

Biznes huquqi fakulteti magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada elektron konsignatsiya shartnomasining tushunchasi, xususiyatlari, afzalliklari, turlari, shartnoma tuzish tartibi, milliy qonunchilikda qanday tartibga olinishi kabi masalalar batafsil yoritiladi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar tahlil qilinib, har tomonlama o'rganiladi. Konsignatsiya shartnomasining turlari va ularning xususiyatlari batafsil ochib beriladi.

Kalit so'zlar: konsignor, konsignator, elektron platforma, eksklyuziv konsignatsiya shartnomasi, eksklyuziv bo'lmagan konsignatsiya shartnomasi, elektron tijorat.

**ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ПЛАТФОРМАХ НА УСЛОВИЯХ КОНСИГНАЦИИ**

Шукурова Озода Одил қизи

Ташкентский государственный юридический университет

Магистрант факультета предпринимательского права

АННОТАЦИЯ. В данной статье будут подробно рассмотрены понятие, особенности, преимущества, виды, порядок заключения электронного договора консигнации, а также его регулирование в национальном законодательстве. Подробно анализируются и изучаются изменения в законодательство. Подробно разъясняются виды договоров консигнации и их особенности.

Ключевые слова: грузоотправитель, консигнант, электронная площадка, исключительный договор консигнации, неисключительный договор консигнации, электронная коммерция.

**THE PROCEDURE AND CONDITIONS FOR PROVIDING SERVICES ON
PERSONAL PLATFORMS ON A CONSIGNMENT BASIS**

Shukurova Ozoda Odil qizi

Tashkent State Law University

Master's student, Faculty of Business Law

ANNOTATION. This article discusses in detail the concept, features, advantages, types, procedure for concluding an electronic consignment agreement, how it is regulated in national legislation. The amendments to the legislation are analyzed and comprehensively studied. The types of consignment agreements and their features are described in detail.

Keywords: consignor, consignee, electronic platform, exclusive consignment agreement, non-exclusive consignment agreement, e-commerce.

Konsignatsiya shartnomasi hozirgi globallashtirilgan davrda raqamli platformalarda muhim rol o'ynamoqda. Konsignatsiya shartnomasi – bu konsignant (tovar egasi) o'z tovarlarini sotish uchun konsignatorga (vositachiga) ma'lum muddat davomida topshiradigan va konsignator ushbu tovarlarni o'z nomidan, lekin konsignant hisobidan sotish majburiyatini oladigan shartnoma turi hisoblanadi.¹ Konsignatsiya shartnomasida tovar egasi konsignor, sotish uchun tovar topshiriladigan shaxs esa konsignator deyiladi. Fuqarolik kodeksining 354-moddasi shartnoma tuzish erkinligiga bag'ishlangan bo'lib, undan taraflar qonunchilikda ta'qiqlanmagan har qanday shartnomani tuzishlari mumkin. Adabiyotlarda keltirilishicha, bunday shartnomalar nomlanmagan shartnomalar deyiladi. Konsignatsiya shartnomasi boshqa turdagi shartnomalar, jumladan, vositachilik, topshiriq, oldi-sotdi shartnomasi va omonat saqlash shartnomalaridan birmuncha farq qiladi, biroq mazkur shartnomalarning ma'lum bir elementlaridan tashkil topgan. Shu sababli konsignatsiya shartnomasi aralash shartnomaga ham misol bo'la oladi.

Konsignatsiya shartnomalari elektron tijoratning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyosida tovar-moddiy zaxiralarni boshqarishga va xavfni kamaytirishga harakat qilayotgan kompaniyalar uchun muhim vositaga aylanmoqda. Yaxshi ishlab chiqilgan **elektron tijorat konsignatsiya shartnomasi** yuk jo'natuvchilarga ham, qabul qiluvchilarga ham foydali bo'lib, o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishi mumkin.²

Konsignatsiya shartnomalarini **ikkita** asosiy turga bo'lish mumkin: **Eksklyuziv konsignatsiya shartnomasi va eksklyuziv bo'lmagan konsignatsiya shartnomasi.**

1. Eksklyuziv konsignatsiya shartnomasida konsignatorning buyumini faqat bitta qabul qiluvchi sotish huquqiga ega. Bu shuni anglatadiki, boshqa hech bir tomon konsignatsiya davrida bir xil mahsulotni sotishga harakat qila olmaydi. Yuk oluvchi konsignatsiya qilingan tovarlarni sotish va sotish bo'yicha mutlaq huquqlarga ega.³

¹ <https://yuristpro.uz/konsignatsiya-shartnomasi/>

² <https://gritglobal.io/blog/creating-a-consignment-agreement-for-your-ecommerce-business>

³ <https://www.highradius.com/resources/Blog/consignment-agreement-sample-guide/>

Konsignatsiya shartnomasining bu turida konsignorning o'zi ishlab chiqargan mahsulotiga nisbatan brend imidjini saqlash imkonini bersa, konsignor uchun ham bu shartnoma mahsulotni platformalarda sotish uchun raqobatchilar bilan kurashish uchun imkoniyat yaratmaydi. Bu tez va qimmatroq sotishga imkon beradi. Misol uchun, dizayner o'z mahsulotini individualligini himoya qilish uchun bitta elektron platforma bilan shartnoma tuzganda, shartnoma shartlarida dizaynerning boshqa platformalar yoki sotuvchilar bilan mahsulotning oldi-sotdisi bo'yicha shartnoma tuzishi ta'qiqlanadi. Bu shartlar bozor tartibini saqlashga ham yordam beradi. Bunday shartnomalarda odatda qat'iy hudud, muddat va to'lov shartlari belgilanadi.

2. Eksklyuziv bo'lmagan konsignatsiya shartnomasida bir nechta yuk oluvchilar bir xil mahsulotni sotishga urinishi mumkin. Bu kengroq tarqatish va potentsial tezroq sotish imkonini beradi. Turli yuk oluvchilar konsignatsiya davrida konsignorning tovarlarini mustaqil ravishda bozorga chiqarishi va sotishi mumkin.⁴ Bu shartnomada konsignor cheklanmagan konsignorlar bilan shartnoma tuzishi mumkin. Bu konsignor tovarini keng hududga va xaridorlarga yoyish imkonini beradi. Raqobat muhitini ham kengaytiradi. Masalan, Uzum yoki Yandex kabi savdo platformalarida bir xil mahsulotlarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Bu mahsulot egalari bilan elektron platformalar o'rtasidan ham eksklyuziv konsignatsiya shartnomasi tuzilgan. An'anaviy savdo modellaridan farqli o'laroq, konsignatsiya shartnomasida qabul qiluvchilar tovarlar uchun oldindan to'lovni amalga oshirmaydilar. Buning o'rniga, ular faqat tovarlar sotilgandan so'ng, komissiyani chegirib tashlagan holda, jo'natuvchiga to'laydi. Konsignatsiya muddati tugagandan so'ng yoki kelishuv bo'yicha har qanday sotilmagan tovar jo'natuvchiga qaytarilishi mumkin.⁵

Konsignatsiya shartnomalari har ikki tomonning himoyalanganligini va o'z majburiyatlarini tushunishini ta'minlash uchun bir necha bosqichlardan iborat.

Konsignatsiya shartnomalari odatda qanday ishlashi haqida quyida keltirilgan:

1. **Shartnoma tuzish :**

- Yuk jo'natuvchi va oluvchi yuk shartlari, jumladan, to'lov shartlari, konsignatsiya muddati va qabul qiluvchining to'lovi bo'yicha muzokaralar olib boradi.
- Har ikki tomon konsignatsiya shartnomasi shaklini imzolaydi, bu uni qonuniy kuchga ega bo'lgan hujjatga aylantiradi.

2. **Tovarlarni yetkazib berish :**

- Yuk jo'natuvchi konsignatsiya qilingan yukni qabul qiluvchiga etkazib beradi.
- Yetkazib berilgan tovarlarni batafsil ko'rsatuvchi inventar kvitansiya taqdim etiladi.

3. **Narx va ko'rsatish :**

⁴ <https://www.highradius.com/resources/Blog/consignment-agreement-sample-guide/>

⁵ <https://www.highradius.com/resources/Blog/consignment-agreement-sample-guide/>

- Qabul qiluvchi tovar sotiladigan minimal narxni kelishib oladi.
- Tovarlar onlayn platformada sotuvga chiqariladi.

4. **Sotish jarayoni :**

- Qabul qiluvchi savdo jarayonini, shu jumladan marketing va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqaradi.
- Sotishdan keyin qabul qiluvchi o'z to'lovini yoki komissiyasini ushlab qoladi va to'lovni jo'natuvchiga o'tkazadi.

5. **Sotilmagan tovarlar :**

- Agar tovarlar konsignatsiya muddati tugagunga qadar sotilmay qolsa, ular konsignatorga qaytariladi.
- Yuk jo'natuvchi ham, qabul qiluvchi ham savdo va inventarning aniq hisobini yuritadi.

6. **Sug'urta va javobgarlik :**

- Konsignatsiya shartnomasi o'g'irlik, shikastlanish yoki yo'qotishdan himoya qilish uchun sug'urta qoplamasini saqlash shartlarini o'z ichiga oladi.
- Qabul qiluvchi odatda o'z tasarrufidagi tovarlar uchun javobgardir.

7. **Nizolarni hal qilish :**

- Shartnoma har qanday kelishmovchiliklarni hal qilish uchun vositachilik, arbitraj yoki majburiy arbitraj kabi nizolarni hal qilish usulini belgilaydi.⁶

Kosnignatsiya shartnomasining afzalliklari.

Kosnignatsiya shartnomasida konsignorga katta sarmoya sarflamay, mahsulotni keng yoyish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, xavf miqdori ham minimallasadi. Chunki korxonalar bozorga yangi mahsulot olib kirganda, katta xavfni bo'yniga olib tavakkal qiladi. Kosnignatsiya shartnomasini tuzganda esa tavakkal ma'lum miqdorda kafolatlanadi. Yuk jo'natuvchilar, ya'ni konsignator va qabul qiluvchilar o'rtasidagi munosabatlar ham mustahkamlanadi, chunki ikki taraf ham sotilgan mahsulotdan manfaatdor.

Milliy qonunchilik bilan tartibga solinishi

Kosnignatsiya shartnomalarining raqamli platformalarda qo'llanilishi zamonaviy savdo va logistika tizimlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu yondashuv mahsulotlar harakatini real vaqt rejimida kuzatish, hujjat aylanishini avtomatlashtirish va shaffoflikni ta'minlash imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21-dekabrda 673-sonli qaroriga muvofiq, 2024-yil 1-apreldan yirik soliq to'lovchilar, 1-iyuldan esa barcha tadbirkorlik subyektlari uchun

⁶ <https://www.portant.co/post/what-is-a-consignment-agreement>

elektron konsignatsiya hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish tizimi joriy etildi. Ushbu tizim orqali yuklarning real vaqt rejimida kuzatilishi, hujjatlarning elektron raqamli imzo (ERI) bilan tasdiqlanishi va QR-kod orqali tekshirilishi mumkin. Elektron konsignatsiya hujjatlari soliq organlari ma'lumotlar bazasida kamida 5 yil davomida saqlanadi. Ushbu qarorga muvofiq, 2021-yil 28-apreldagi 249-sonli qarorga "Elektron shakldagi konsignatsiya hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risida nizom" kiritildi.⁷

Mazkur nizomda tadbirkorlik subyektlari o'rtasida tuziladigan elektron konsignatsiya shartnomalar hukumat tarmog'idagi maxsus elektron platformaga kiritilishi belgilandi. Bu elektron konsignatsiya shartnomalarining ahamiyatini oshiradi va online firibgarliklarning oldini olishga yordam beradi. Yuk tashish yuboruvchi, qabul qiluvchi, ekspeditor yoki yuk tashish shartnomasiga muvofiq xizmat ko'rsatuvchi boshqa shaxslar tomonidan, o'zlariga tegishli yoki ijaraga olingan transport vositalari orqali amalga oshiriladi. Elektron konsignatsiya hujjati elektron raqamli imzo (ERI) orqali elektron hujjat aylanishi tizimi operatorlarining axborot tizimida shakllantiriladi. Yukni yuborish, yetkazib berish va qabul qilish jarayonlari ERI yordamida tasdiqlanadi yoki rad etiladi, sabablari ko'rsatilgan holda.

Xulosa

Elektron konsignatsiya shartnomasi hozirgi raqamlashgan davr uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rib chiqdik. Bu shartnoma elektron tijorat taraflari – sotuvchi, platforma va xaridor o'rtasidagi munosabatlarni qulay tarzda tartibga solishga yordam beradi. Tavakkalchilik ortidan keladigan xavfni minimallashtirib, dastlabki katta sarmoya sarflashdan sotuvchini himoya qiladi. Mahsulotni keng assortimentda va keng hududga yoyish imkoniyatini kengaytiradi. Konsignor va konsignator o'rtasida manfaatli aloqa o'rnatishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, elektron shartnomalarning hukumat tomonidan nazorat qilinishini ta'minlaydi va online firibgarliklar va soliqdan qochish holatlarining oldi olinadi. Shuningdek, qog'oz, mehnat va vaqt tejalishida ham elektron konsignatsiya shartnomalari ham muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan manbalar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/ru/>
2. <https://www.norma.uz/>
3. <https://lex.uz/docs/-180552> O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi

⁷ <https://azizovpartners.uz/en/legislativenews/a-system-of-registration-of-consignment-notes-in-electronic-form-will-be-introduced/>

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.12.2023 yildagi 673-son “Soliq ma’muriyatchiligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori
5. 2021-yil 28-apreldagi 249-sonli qarorga “Elektron shakldagi konsignatsiya hujjatlarini ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizom”
6. <https://www.portant.co/post/what-is-a-consignment-agreement>
7. <https://azizovpartners.uz/en/legislativenews/a-system-of-registration-of-consignment-notes-in-electronic-form-will-be-introduced/>
8. <https://www.highradius.com/resources/Blog/consignment-agreement-sample-guide/>
9. <https://gritglobal.io/blog/creating-a-consignment-agreement-for-your-ecommerce-business>